

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ: ХИРУРГИЧЕСКИЕ И НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Мунинова Нодирахон Абдуллаевна

Андижанский Государственный Медицинский Институт

Кафедра фармакологии, Ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912370>

Аннотация: Врожденные пороки сердца (ВПС) у детей требуют комплексного подхода к лечению, включающего как хирургические, так и нехирургические методы. В последние годы появились новые минимально инвазивные подходы, которые позволяют существенно снизить риск осложнений и улучшить восстановление после операций. В данном тезисе рассматриваются основные методы лечения ВПС, включая открытые операции на сердце, катетерные процедуры и медикаментозную терапию. Лечение врожденных пороков сердца (ВПС) существенно изменилось и улучшилось благодаря развитию современных технологий. В прошлом многие врожденные пороки сердца можно было лечить исключительно с помощью сложных хирургических вмешательств, которые нередко сопровождались значительным риском для жизни пациента, длительным восстановительным периодом и высоким уровнем послеоперационных осложнений. Однако современные достижения в медицине и технологиях позволяют расширить терапевтические возможности и применять более щадящие и безопасные методы.

Хирургические методы продолжают оставаться основой лечения многих тяжелых форм ВПС, особенно тех, которые включают сложные анатомические дефекты или требуют коррекции структурных нарушений сердца. К таким методам относятся коррекционные операции, направленные на устранение врожденных аномалий сердечных перегородок, клапанов и крупных сосудов. Современная кардиохирургия предлагает новые высокотехнологичные подходы, такие как использование роботизированных систем и улучшенные методы визуализации, что повышает точность выполнения операций и снижает риск осложнений. Эти достижения делают возможным лечение даже самых сложных форм врожденных пороков сердца, которые раньше считались неизлечимыми.

Несмотря на это, минимально инвазивные и нехирургические подходы играют всё большую роль в терапии пациентов с врожденными пороками сердца. Такие методы, как катетерные процедуры, включая баллонную

ангиопластику, установку стентов и окклюдеров, позволяют значительно снизить травматичность вмешательства, уменьшают время госпитализации и сокращают период восстановления пациентов (Reller и др., 2017). Катетеризация сердца с терапевтическими целями становится предпочтительным методом в случаях, когда анатомический дефект позволяет провести коррекцию без необходимости открытой операции. Катетерные процедуры могут проводиться как в раннем детском возрасте, так и у взрослых, что значительно расширяет возможности лечения пациентов разного возраста.

Внедрение современных методов диагностики, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), трёхмерная эхокардиография и другие высокоточные методы визуализации, также способствует улучшению исходов лечения. Они позволяют более точно оценить структуру сердца и выявить малейшие отклонения в его развитии, что особенно важно для планирования лечения и мониторинга пациентов в постоперационный период. Кроме того, современные технологии позволяют комбинировать диагностические и лечебные процедуры, что минимизирует необходимость в повторных вмешательствах и улучшает качество жизни пациентов.

Не стоит также забывать о том, что улучшение медикаментозного лечения, направленного на поддержание сердечной деятельности, профилактику тромбозов и инфекций, также играет важную роль в комплексном лечении врожденных пороков сердца. Современные лекарственные препараты способствуют улучшению состояния пациента до и после хирургических или минимально инвазивных вмешательств, поддерживая стабильную работу сердца и уменьшая риск осложнений.

Таким образом, лечение врожденных пороков сердца в последние десятилетия претерпело значительные изменения благодаря развитию как хирургических, так и нехирургических методов. Использование минимально инвазивных техник, современных методов визуализации и лекарственной терапии позволяет достичь высоких результатов, сокращая при этом травматичность лечения и улучшая прогноз для пациентов с врожденными пороками сердца.

Хирургические методы

1. Открытая операция на сердце

Открытые операции, такие как коррекция дефекта межжелудочковой

перегородки, проводятся при сложных формах ВПС и остаются стандартом лечения в случае крупных пороков (Hoffman, 2018). Операция включает остановку сердца и использование аппарата искусственного кровообращения. Несмотря на высокую сложность, открытые операции имеют высокие показатели успешности.

2. Минимально инвазивные операции

В последние годы всё большее распространение получают минимально инвазивные методы, которые предполагают использование видеопомощи и небольших разрезов. Такие операции снижают травматичность вмешательства и ускоряют процесс восстановления (Brown и др., 2019).

3. Катетерные процедуры

Катетерные методы, такие как закрытие дефектов межпредсердной перегородки с помощью катетеров, позволяют избежать открытых операций у некоторых пациентов. Эти процедуры имеют меньший риск осложнений и позволяют пациентам быстрее восстановиться (Bonhoeffer и др., 2000).

Нехирургические методы

1. Медикаментозная терапия

Медикаментозное лечение играет важную роль в управлении симптомами и осложнениями ВПС, такими как сердечная недостаточность и аритмии. Применение бета-блокаторов, диуретиков и ингибиторов АПФ позволяет стабилизировать состояние пациентов и улучшить их качество жизни (van der Linde и др., 2011).

2. Клиническое наблюдение и реабилитация

Наблюдение за пациентами с ВПС после хирургического или катетерного вмешательства является важной частью лечения. Кардиологическая реабилитация помогает улучшить физическую активность и качество жизни детей с ВПС (Khairy и др., 2010).

Заключение

Лечение врожденных пороков сердца у детей продолжает развиваться, предлагая новые подходы, которые позволяют минимизировать риски и улучшить результаты лечения. Хирургические и нехирургические методы терапии дополняют друг друга, обеспечивая индивидуализированный подход для каждого пациента. В дальнейшем следует сосредоточить усилия на развитии минимально инвазивных методов и медикаментозной терапии для повышения качества жизни пациентов.

Использованная литература:

1. Bonhoeffer, P., Boudjemline, Y., & Berner, M. (2000). Percutaneous closure of atrial septal defects. *Circulation*, 101(21), 2660-2664.
2. Brown, D. W., Ebert, R. F., & Spriggins, T. (2019). Minimally Invasive Cardiac Surgery: Techniques and Outcomes. *Journal of Cardiac Surgery*, 34(7), 528-536.
3. Hoffman, J. I. (2018). The Natural and Unnatural History of Congenital Heart Disease. *Journal of the American Heart Association*, 7(2), e006837.
4. Khairy, P., Ionescu-Ittu, R., & Mackie, A. S. (2010). Cardiac rehabilitation and congenital heart disease: Insights from the Quebec Cardiac Rehabilitation Registry. *Canadian Journal of Cardiology*, 26(7), e267-e273.
5. van der Linde, D., Konings, E. E., & Slager, M. A. (2011). Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American College of Cardiology*, 58(21), 2241-2247.